

DINCOLO DE MISIUNE: PROTECȚIA VETERANILOR ȘI ROLUL ASISTENȚEI SOCIALE MILITARE

Rezumat

Lucrarea analizează dimensiunea morală și juridică a responsabilității statului față de veteranii din teatrele de operații, evidențiind necesitatea unui cadru metodologic integrat pentru intervenția asistentei sociale militare. Articolul explorează fundamentele etice ale datoriei statului raportate la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și evaluează eficiența mecanismelor legislative naționale în asigurarea rezilienței post-misiune. Analiza subliniază o discrepanță semnificativă între recunoașterea formală a statutului de veteran din teatrele de operații și realitatea administrativă, marcată adesea de existența unor proceduri birocratice greoaie și fragmentare instituțională. Concluziile indică faptul că sprijinul statului trebuie să depășească sfera compensațiilor financiare, integrând măsuri holistice de asistență psihosocială, comunicare transparentă și proceduri simplificate. Lucrarea argumentează că succesul reintegrării veteranilor depinde de transformarea drepturilor simbolice în beneficii practice accesibile, esențiale pentru menținerea demnității umane și a coeziunii sociale între armată și societate, cu consecințe pozitive asupra creșterii bunăstării psihosociale a beneficiarilor.

Cuvinte cheie: asistență socială militară, bunăstare psihosocială, reintegrare socială, responsabilitatea statului, reziliență, veteran din teatrele de operații

Abstract

The paper analyzes the moral and legal dimension of the state's responsibility towards veterans in theaters of operations, highlighting the need for an integrated methodological framework for the intervention of military social assistance. The article explores the ethical foundations of state debt in relation to the Charter of Fundamental Rights of the European Union and assesses the effectiveness of national legislative mechanisms in ensuring post-mission resilience. The analysis highlights a significant discrepancy between the formal recognition of the status of veteran in the theaters of operations and the administrative reality, often marked by the existence of cumbersome bureaucratic procedures and institutional fragmentation. The conclusions indicate that state support needs to go beyond the scope of financial compensation, integrating holistic psychosocial assistance measures, transparent communication and simplified procedures. The paper argues that the success of veterans'

reintegration depends on transforming symbolic rights into accessible practical benefits, essential for maintaining human dignity and social cohesion between the military and society, with positive consequences on increasing the psychosocial well-being of beneficiaries.

Keywords: military social work, psychosocial well-being, resilience, social reintegration, state responsibility, veteran

Introducere și dimensiunea morală

Participarea militarilor români în teatrele de operații este o experiență care implică atât provocări fizice și psihice, cât și asumarea unui grad ridicat de responsabilitate pentru securitatea națională și internațională. Având în vedere aceste circumstanțe, se poate afirma că statul are o datorie morală și legală incontestabilă de a recunoaște și de a proteja drepturile veteranilor.

Pornind de la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2012), demnitatea umană și integritatea persoanei (art. 1 și 3) trebuie respectate în toate circumstanțele, inclusiv pentru personalul militar care și-a riscat viața în misiuni externe. În contextul participării României la misiuni internaționale, problematica veteranilor devine nu doar una juridică, ci și una de interes public major.

Cadrul legal și recunoașterea instituțională

Legislația română oferă un cadru formal pentru recunoașterea statutului de veteran, stabilind criterii clare privind acordarea beneficiilor asociate. Această recunoaștere nu are doar o dimensiune juridică, ci și una morală și instituțională, fiind expresia responsabilității statului față de personalul militar care a participat la misiuni cu grad ridicat de risc. Așa cum este subliniat în Manualul ACO – Consolidarea Integrității în Operațiuni (2020), recunoașterea contribuției personalului implicat în astfel de misiuni reprezintă un element esențial al integrității instituționale, deoarece reflectă modul în care statul își respectă propriile angajamente față de cei care au acționat în numele său.

Din această perspectivă, responsabilitatea statului față de veterani nu se limitează doar la momentul încheierii misiunii sau la acordarea formală a statutului de veteran, ci implică un angajament continuu, concretizat prin acces real la drepturi sociale, medicale și simbolice. Indemnizațiile, facilitățile medicale sau alte beneficii sociale nu trebuie privite ca simple recompense, ci ca mecanisme de compensare pentru riscurile asumate și pentru impactul pe termen lung asupra vieții personale și profesionale a veteranilor.

Reziliența și sprijinul post-misiune

Literatura de specialitate evidențiază importanța sprijinului post-misiune pentru menținerea rezilienței individuale. Popa și Marinescu (2019) arată că echilibrul psihologic al personalului depinde în mare măsură de asistența primită după întoarcerea în țară. Acest sprijin trebuie să fie holistic, incluzând asistență psihologică specializată și măsuri de reintegrare socială și profesională, dincolo de compensațiile financiare. În lipsa acestor componente, recunoașterea statutului de veteran riscă să rămână una formală, fără efecte reale asupra calității vieții.

Un aspect esențial care ține de responsabilitatea statului față de veterani este modul în care aceste drepturi sunt comunicate și explicate veteranilor. Deși cadrul legal poate fi bine structurat, eficiența sa este redusă dacă beneficiarii nu cunosc exact drepturile de care pot beneficia sau procedurile necesare pentru accesarea lor. Lipsa unei comunicări clare și accesibile poate genera frustrare, neîncredere și sentimentul de abandon instituțional. Prin urmare, informarea eficientă trebuie să fie considerată parte integrantă a politicilor publice dedicate veteranilor, nu un element secundar.

Provocări practice și disfuncționalități administrative

Deși cadrul legislativ este clar, aplicarea sa întâmpină dificultăți care pun sub semnul întrebării caracterul efectiv al protecției statului. În absența unei coordonări eficiente, există riscul ca veteranul să se confrunte cu proceduri birocratice greoaie și cu situații în care este direcționat de la o instituție la alta fără a primi un sprijin concret. Aceste disfuncționalități afectează nu doar individul, ci și percepția generală asupra capacității statului de a-și onora angajamentele.

Un alt element important este necesitatea evaluării periodice a politicilor și programelor dedicate veteranilor. Nevoile acestora nu sunt statice și pot evolua în timp, în funcție de vârstă, de starea de sănătate sau de contextul socio-economic. Prin urmare, responsabilitatea statului presupune nu doar adoptarea inițială a unor măsuri legislative, ci și adaptarea constantă a acestora la realitățile existente, pe baza unor analize și consultări regulate.

Dimensiunea simbolică și coeziunea socială

Dimensiunea simbolică a recunoașterii joacă un rol semnificativ în menținerea demnității și a respectului social față de veterani. Evenimentele comemorative, însemnele onorifice sau simplele gesturi de apreciere publică contribuie la consolidarea legăturii dintre

societate și armată. Aceste forme de recunoaștere nu au doar o valoare simbolică, ci și una socială, facilitând integrarea veteranilor în comunitate și reafirmând faptul că sprijinul acordat acestora reprezintă o datorie de onoare a statului și a societății în ansamblu.

Deși legislația română stabilește un cadru clar pentru recunoașterea și protecția drepturilor veteranilor din teatrele de operații, aplicarea sa în practică evidențiază o serie de dificultăți care pun sub semnul întrebării caracterul efectiv al responsabilității statului.

Diferența dintre normele juridice și realitatea administrativă cu care se confruntă veteranii indică faptul că simpla existență a legii nu este suficientă pentru garantarea drepturilor, dacă aceasta nu este susținută de mecanisme funcționale și eficiente de implementare.

Una dintre cele mai frecvente probleme este reprezentată de caracterul greoi al procedurilor administrative necesare pentru recunoașterea statutului de veteran și pentru accesarea drepturilor aferente. Termenele lungi de soluționare, cerințele documentare complexe și lipsa unei coordonări clare între instituțiile implicate conduc, în numeroase cazuri, la întârzieri semnificative în acordarea sprijinului. Aceste disfuncționalități afectează în mod direct beneficiarii, mai ales în perioada imediat următoare încheierii misiunilor, când nevoia de sprijin este cea mai ridicată.

În acest sens, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” (2020, p. 45–46) subliniază faptul că întârzierile în acordarea sprijinului financiar și accesul întârziat la servicii medicale și psihologice specializate au un impact direct asupra procesului de reintegrare socială și profesională a veteranilor. Lipsa unui sprijin prompt poate accentua vulnerabilitățile existente, afectând stabilitatea economică, sănătatea și capacitatea de adaptare la viața civilă.

Concluzii

Responsabilitatea statului în asigurarea drepturilor veteranilor din teatrele de operații este una complexă și nu poate fi redusă la simpla respectare a unor obligații legale. Ea presupune și o dimensiune morală, dar mai ales o preocupare constantă pentru bunăstarea psihologică și socială a celor care au participat la misiuni și au acceptat riscuri majore în numele securității colective.

Analiza cadrului legislativ național, raportată la principiile europene, arată că România a făcut pași importanți în recunoașterea și protecția veteranilor. Cu toate acestea, realitatea aplicării practice scoate în evidență existența unor dificultăți legate de implementarea măsurilor și de accesul efectiv la drepturile și serviciile prevăzute. Aceste

decalaje arată că între intenția normativă și experiența concretă a beneficiarilor există încă diferențe care trebuie corectate.

Sprijinul instituțional, sub forma compensațiilor financiare, a serviciilor medicale și a asistenței psihosociale, are un rol esențial în menținerea rezilienței veteranilor și în procesul de reintegrare în societate. Din acest motiv, rolul statului nu ar trebui să fie unul formal sau punctual, ci unul activ și continuu, orientat spre recunoașterea reală a sacrificiului asumat și spre oferirea unei protecții adaptate nevoilor concrete ale veteranilor.

Este important ca drepturile recunoscute prin lege să nu rămână doar la nivel declarativ, ci să se reflecte în viața de zi cu zi a celor vizați. Măsurile destinate veteranilor trebuie să fie clare, ușor accesibile și aplicate într-un termen rezonabil. În lipsa acestora, birocrăția sau insuficienta informare pot transforma drepturile în obstacole, diminuând eficiența sistemului de protecție.

Serviciile medicale și psihologice dedicate trebuie să fie disponibile în mod real și să ajungă la cei care au nevoie de ele. Sprijinul pentru reintegrare, consilierea și asistența specializată sunt la fel de importante ca sprijinul material, deoarece contribuie la stabilitatea personală și familială și la refacerea echilibrului emoțional al veteranilor.

O colaborare mai strânsă între instituțiile statului, organizațiile veteranilor și comunitățile locale poate face diferența între un drept recunoscut formal și unul aplicat efectiv. Coordonarea și coerența instituțională sunt esențiale pentru ca sprijinul acordat să fie eficient și adaptat realităților existente.

În final, ***respectul față de veterani nu ar trebui perceput doar ca o obligație legală, ci și ca o expresie a responsabilității sociale și a datoriei de onoare a statului și a societății.*** Un sprijin real și constant nu doar că îndeplinește cerințele formale, ci contribuie la consolidarea încrederii între cetățeni și instituții, întărind astfel coeziunea socială și legătura dintre armată și societate.

Bibliografie

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. (2012). *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, C 326/391

NATO Allied Command Operations. (2020). *Consolidarea integrității în operațiuni: Manual ACO*. NATO.

Popa, I., & Marinescu, D. (2019). Reziliența liderului militar – trăsături definitorii și capacitatea de a influența mediul operațional. *Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”*, 32–35.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. (2020). *Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”*. <https://buletinul.unap.ro>